

SEQUÊNCIA PEDAGÓGICA

“Fincando raízes”: construindo identidades através da elaboração coletiva de um “Mapa Afetivo”

Mariane Pereira de Souza
Viviane Gomes Ribeiro

Introdução

Esta sequência didática representa parte de uma ação de Extensão realizada com turmas do 6º ano do Ensino Fundamental, no CIEP 450 Di Cavalcanti, localizado em Pendotiba, na cidade de Niterói, entre os dias 17 e 19 de novembro de 2025. O foco deste texto é a atividade pedagógica “Mapa Afetivo”, desenvolvida no dia 19 de novembro, como parte do encerramento das ações pedagógicas realizadas ao longo dos três dias, voltadas à valorização das histórias e das culturas afro-brasileira e indígena.

Inicialmente, nosso planejamento era apresentar aos estudantes exemplos de comunidades e territórios que lutassem pela preservação da memória, do espaço e das culturas ancestrais, a exemplo da “Pequena África”¹, importante espaço de referência, resistência e valorização do patrimônio afro-brasileiro no Rio de Janeiro. A ideia era que, a partir de exemplos como esse, os alunos pudessem relacionar os conhecimentos construídos nos dois primeiros dias de atividades, sobre a valorização da cultura negra e a empatia como forma de superação, com ações reais de cuidado e mobilização comunitária.

A proposta visava, sobretudo, ampliar a percepção dos estudantes, de modo que, as iniciativas pudessem ser tidas como exemplos de resistência coletiva, inspirando-os a se reconhecerem como sujeitos ativos, capazes de agir em favor do bem comum e de se

¹ É um circuito histórico e cultural localizado na região portuária do Rio de Janeiro. A localidade conhecida como Pequena África engloba uma vasta região que inclui os bairros da Saúde, Gamboa, Santos Cristo, Praça Onze e Centro, que resgata a memória da presença e da resistência da população africana e afro-brasileira na cidade do Rio de Janeiro.

compreenderem como parte da história do território em que vivem. No entanto, ao longo do processo, percebemos um aspecto importante que mudou os rumos da proposta: muitos alunos ainda não tinham uma compreensão ampla sobre o seu próprio bairro, seus espaços de convivência, suas histórias e os lugares que fazem parte de suas memórias. Antes de conhecer outros territórios de referência, tornou-se necessário partir do espaço vivido por eles, de suas experiências do dia a dia e das relações construídas na escola e na comunidade.

Tal escolha tornou-se ainda mais significativa ao considerarmos que a própria cidade de Niterói é atravessada por marcas profundas das ancestralidades indígenas e afro-brasileiras. O próprio nome Niterói, de origem tupi, que significa “águas escondidas”, remete à presença indígena na formação histórica e simbólica do território. Além da memória de Araribóia, liderança indígena reconhecido como fundador da cidade, evidenciando como a história local oferece múltiplos elementos para refletir sobre pertencimento, memória e ancestralidade.

Outro elemento importante na elaboração da estratégia foi a presença, na equipe, de profissionais que viveram em Niterói e já conheciam previamente a cidade, bem como algumas histórias relacionadas à localidade. Essa familiaridade com o território contribuiu para a percepção de que a proposta poderia ser especialmente eficaz se partisse de referências concretas e socialmente significativas para os estudantes. Foi a partir dessa constatação que surgiu a seguinte questão: **como refletir sobre memória, preservação e ancestralidade em outros territórios se os alunos ainda não reconhecem o próprio bairro como espaço de pertencimento e consciência histórica?**

Assim, foi elaborado o “Mapa Afetivo” como uma estratégia pedagógica para colocar o aluno no centro do seu processo de aprendizagem. Em vez de recorrermos a conteúdos prontos com perspectivas já forjadas sobre o debate, tal como os presentes em livros didáticos e apostilas, resolvemos elaborar uma atividade em que os próprios estudantes buscassem sentido em monumentos, espaços e locais presentes em seu cotidiano, ou seja, apostamos trabalhar a noção de história local a partir das experiências dos alunos. Assim, propusemos que eles construíssem, coletivamente, um “Mapa Afetivo” a partir de um mapa pré-delineado da cidade de Niterói, considerando e valorizando suas referências e vivências. Partindo da construção individual de pequenos “cartões” sobre espaços significativos, eram eles os responsáveis por apontar lugares importantes do bairro e explicar à equipe os significados que esses espaços

tinham em suas vidas, histórias que ouviram sobre os locais, abrindo possibilidades de debates.

Simultaneamente, a atividade também abriu espaço para um questionamento mais amplo sobre a cidade: **quais histórias estão presentes nesses lugares e quais foram apagadas ao longo do tempo?** A partir dessa reflexão, visamos problematizar com os estudantes o processo de apagamento da memória dos povos negros e indígenas na cidade de Niterói, muitas vezes silenciados nas narrativas oficiais, nos monumentos e nos espaços de memória reconhecidos socialmente. Assim, além de identificar os lugares do cotidiano, os alunos foram convidados a pensar sobre as ausências, os silêncios e as marcas históricas que permanecem invisibilizadas no território.

Assim, desejávamos que com essa atividade os alunos compreendessem que não ocupam um lugar invisível no cotidiano escolar e comunitário, uma vez que suas ações, sejam elas de cuidado ou de conflito, produzem impactos nas relações, no espaço coletivo e na comunidade escolar. É justamente nessa perspectiva que o trabalho dialoga com referenciais teóricos que compreendem o discente como sujeito histórico ativo e a aprendizagem como processo de leitura crítica do mundo e do espaço social.

Ao formularmos a proposta da atividade, deparamo-nos com um dilema curricular: seguir a lógica de um currículo padronizado, orientado por avaliações externas e resultados mensuráveis, voltado à preparação para provas e para o mercado de trabalho, ou construir uma proposta criativa, contextualizada e humanizadora, capaz de dialogar com a realidade sociocultural dos estudantes? Ao percebermos que os alunos ainda não reconheciam o próprio bairro como espaço de memória e pertencimento, optamos por redirecionar a atividade, partindo do território vivido e das experiências concretas da turma. Essa escolha dialoga diretamente com as reflexões de Nilma Gomes (2012), especialmente no que se refere ao desafio de descolonizar os currículos e romper com o silenciamento de culturas, memórias e saberes historicamente negados no espaço escolar.

“Os dilemas para os formuladores de políticas, gestores, cursos de formação de professores e para as escolas no que se refere ao currículo são outros: adequar-se as avaliações standartizadas nacionais e internacionais ou construir propostas criativas que dialoguem, de fato, com a realidade sociocultural brasileira, articulando conhecimento científico e os outros conhecimentos produzidos pelos sujeitos sociais em suas realidades sociais, culturais, históricas e políticas? Compreender o currículo como parte do

processo de formação humana ou persistir em enxergá-lo como rol de conteúdos que preparam os estudantes para o mercado ou para o vestibular? E onde entra a autonomia do docente? E onde ficam as condições do trabalho docente, hoje, no Brasil e na América Latina? Como lidar com o currículo em um contexto de desigualdades e diversidade?” (Gomes, 2012, p. 99)

Assim, estruturamos a atividade “Mapa Afetivo” na perspectiva freireana de uma educação que tem início na realidade dos sujeitos, valorizando seus saberes, suas vivências e sua leitura de mundo como ponto de partida para a construção de problematizações e por consequência, do conhecimento. Mas, principalmente, por compreendermos que ensinar não significa transferir conteúdos prontos, e sim, criar condições para que os próprios estudantes produzam sentidos sobre a realidade em que vivem. Portanto, buscamos dar autonomia para que investigassem os espaços do bairro, atribuindo significados aos lugares do cotidiano e compartilhando suas leituras sobre o território.

“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento.” (Freire, 2014, p. 27)

Ademais, precisamos salientar que a atividade “Mapa Afetivo” foi muito inspirada na experiência apresentada no artigo *Diana e os orixás* (Arantes; Andrade, 2013), que evidencia a importância de práticas pedagógicas comprometidas com o reconhecimento das identidades, das culturas e das ancestralidades dos estudantes. Trata-se de um trabalho de professoras que levaram diversas imagens religiosas para a sala de aula e num dado momento uma aluna chamada Diana começou a falar sobre os orixás, a partir das suas vivências. E desejávamos obter algo semelhante quando propusemos essa atividade. Aprender coletivamente a partir de cada vivência ou não vivência sobre os lugares do bairro, da cidade e concomitantemente compreender que a história não está apenas nos livros, mas também nas ruas, nas memórias e nas experiências individuais e coletivas do seu cotidiano.

Outra importante inspiração para a atividade encontra-se em *Ensinando a transgredir*, quando bell hooks destaca que, em sua infância, viveu em uma sala de aula marcada pela valorização das vivências, pelo pensamento crítico e pela resistência ao

silenciamento. Essa perspectiva foi fundamental para sua formação posterior, evidenciando como uma educação básica crítica pode permanecer como referência ao longo da vida adulta.

“Quero afirmar mais uma vez que foi a interseção do pensamento de Paulo com a pedagogia vivida dos muitos professores negros da minha meninice (mulheres em sua maioria) - que se viam cumprindo a missão libertadora de nos educar de maneira a nos preparar para resistir eficazmente ao racismo e à supremacia branca - que teve profundo impacto sobre o meu pensamento a respeito da arte e da prática de ensinar. Essas negras não defendiam abertamente o feminismo (se é que conheciam a palavra), mas o próprio fato de insistirem na excelência acadêmica e no pensamento crítico e aberto para as negras jovens era uma prática antifascista.” (hooks, 2013, p.74)

Tais reflexões sobre experiências reais de educação que impactaram a vida de Diana e bell hooks, nos levam à seguinte reflexão, pontuada por Nilma Gomes:

“Somos educados pelo meio sociocultural a enxergar certas diferenças, as quais fazem parte de um sistema de representações construídas socialmente por meio de tensões, conflitos, acordos e negociações sociais. A escola, enquanto instituição social responsável pela organização, transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, revela-se como um dos espaços em que as representações negativas sobre o negro são difundidas. E por isso mesmo ela também é um importante local onde estas podem ser superadas [...] É também tarefa do educador e da educadora entender o conjunto de representações sobre o negro existente na sociedade e na escola, e enfatizar as representações positivas construídas politicamente pelos movimentos negros e pela comunidade negra.” (Gomes, 2003, p. 76-77)

Outra reflexão fundamental realizada por Nilma Gomes acerca desse debate foi :

“Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. Muito já denunciemos sobre a rigidez das grades curriculares, o empobrecimento do caráter conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, currículo e realidade social, a necessidade de formar professores e professoras

reflexivos e sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos.”
(Gomes, 2012, p. 102)

Por fim, Edgar Morin (2014) contribui para a compreensão da afetividade como dimensão inseparável do processo de aprendizagem, reforçando que os vínculos, as memórias e as emoções também constituem caminhos potentes para a construção do conhecimento. Em *Os sete saberes necessários à educação do futuro* (2014), ao tratar do papel da subjetividade na construção do conhecimento, ele destaca sua centralidade, face à percepção errônea geralmente constituída de que o conhecimento se constrói somente sob premissas da objetividade.

O autor defende em sua obra o multidimensionalismo do ser humano, não limitando este a ser apenas racional ou afetivo, mas sim, um conjunto de articulações. O que, em essência, constituiu um olhar fundamental para o “Mapa Afetivo” que buscava não apenas fomentar o olhar crítico para a história local, mas também, provocar o lado afetivo dos alunos, incentivando a construção de uma percepção ativa face à sua comunidade e despertando o interesse para diferentes áreas ligadas às memórias afetivas dos colegas, através das trocas realizadas entre a turma.

A construção da sequência didática também esteve diretamente articulada às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos marcos legais que tornam obrigatório o ensino de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena na educação básica, especialmente as Leis 10.639/2003² e 11.645/2008³, que alteraram a LDB e instituíram essas temáticas no currículo escolar.

Nesse sentido, buscamos tensionar o currículo de História do 6º ano, que, ao privilegiar o estudo das civilizações antigas sob uma perspectiva majoritariamente eurocêntrica, com ênfase na filosofia e na experiência grega, acaba por relegar ao segundo plano os saberes, as cosmologias e as filosofias dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Tal organização curricular evidencia não apenas uma hierarquização de conhecimentos, mas também a permanência de silenciamentos históricos que impactam diretamente a formação dos estudantes como seres humanos, ou seja, dentro e fora da escola, como eles se colocam e se enxergam no mundo.

² LEI 10.639/03. Disponível em:https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm.

³ LEI 11.645/08. Disponível em:https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111645.htm.

Além disso, considerando que a temática da escravidão é abordada curricularmente somente no 7º ano, percebemos que existe uma lacuna importante no 6º ano que poderia ser preenchida por uma abordagem mais aprofundada dos povos ancestrais, não a partir da ótica da subalternização, mas de suas produções culturais, epistemológicas e formas próprias de organização social.

Vale salientar que isso não significa excluir Grécia ou Roma do currículo, mas descentralizar essas narrativas como referências únicas de civilização e pensamento. Ao ampliar o olhar para outras perspectivas históricas e culturais, especialmente por meio do estudo dos povos ancestrais, para além da lógica da escravidão, torna-se possível aproximar o conteúdo da realidade e da identidade dos estudantes, sobretudo em contextos como o brasileiro, fortalecendo o sentimento de pertencimento e o engajamento discente.

Dessa maneira, a sequência didática proposta insere-se como uma alternativa pedagógica que busca antecipar e qualificar esse debate, contribuindo para a construção de um ensino de História mais plural, crítico e comprometido com a formação de sujeitos capazes de compreender e transformar a realidade em que vivem.

Desenvolvimento

Para a execução dessa atividade construímos manualmente uma base ampliada do mapa da cidade, utilizando um grande tecido em TNT, barbante e cola. Uma ferramenta visual e interativa que colocamos sobre o quadro da sala, permitindo a participação direta dos estudantes. Tínhamos a intenção de convidar os alunos a identificar no mapa os lugares que faziam parte de seu cotidiano: a escola, as ruas por onde circulam, praças, pontos de encontro, igrejas, comércios, espaços de lazer e referências conhecidas do bairro de Pendotiba e arredores. Porém, não foi necessário fazermos o convite, já que os alunos tiveram essa reação espontaneamente ao olhar o mapa diante deles.

Os alunos passaram, então, a relatar suas memórias, trazendo narrativas familiares, memórias afetivas, histórias ouvidas no dia a dia e percepções diversas sobre o território. Nesse momento, também aproveitamos para mostrar imagens de alguns pontos turísticos de Niterói, relacionados às ancestralidades indígenas e africanas, e perguntamos aos alunos em qual lugar do mapa as imagens que estávamos mostrando se localizavam.

Assim, a proposta foi desenvolvida para que os alunos não apenas observassem o mapa, mas pudessem interagir com ele, construir coletivamente sentidos sobre os lugares e reconhecer-se como parte da cidade. Além disso, buscamos incorporar a dimensão cidadã ao processo de ensino, estimulando a compreensão de que o cuidado com o espaço local implica, igualmente, o cuidado com a própria cidade e com as narrativas que nela se inscrevem.

Durante a atividade, a equipe circulava pela sala de aula, monitorando as pesquisas realizadas pelos alunos e dialogando sobre suas percepções acerca do que já sabiam e do que desconheciam. Ao final, os grupos, um a um, dirigiam-se ao quadro para colar a imagem do ponto da cidade pelo qual ficaram responsáveis, compartilhando os resultados de suas pesquisas. Nesse momento, apresentavam aos colegas as informações encontradas e posicionavam as imagens no mapa, de acordo com a sua localização.

Ao longo desse processo, realizamos a mediação das discussões, incentivando a construção de uma narrativa histórica que evidenciasse tanto a presença quanto o apagamento das populações negras e indígenas da cidade. Foram problematizados aspectos como o protagonismo indígena na fundação de Niterói, a partir da figura de Araribóia, os processos de colonização associados à Igreja de São Lourenço dos Índios, a resistência representada pelo Quilombo do Grotão e a importância dos vestígios arqueológicos preservados em Itaipu.

O exercício também possibilitou refletir sobre questões contemporâneas, como a expulsão de comunidades indígenas de seus territórios em Niterói, evidenciando que essas problemáticas não se restringem ao passado. Nesse sentido, o trabalho buscou

articular diferentes temporalidades, aproximando os conteúdos históricos das experiências vividas pelos alunos.

A seleção dos pontos turísticos e históricos apresentados ao longo da atividade foi realizada pela equipe a partir de critérios previamente definidos, tendo em vista a intenção pedagógica de problematizar diferentes camadas da história de Niterói. A escolha desses locais não foi aleatória, mas orientada pela possibilidade de articular memórias, monumentos e narrativas diversas, de modo a estimular nos alunos uma leitura crítica sobre a formação da cidade e sobre os diferentes sujeitos e processos históricos envolvidos nesse percurso. Até mesmo a ordem de apresentação dos pontos foi pensada de forma intencional, em função da narrativa que se buscava construir ao longo da aula. Dessa forma, serão apresentados a seguir os monumentos selecionados e as possibilidades de debate que atravessaram toda a atividade.

O primeiro ponto trabalhado no circuito foi a figura de Araribóia, cacique da etnia Temiminó, cujo nome em tupi significa “cobra feroz”, que possui uma estátua no centro de Niterói, homenageado como o protetor da cidade. Araribóia se destacou ao se aliar aos portugueses na expulsão dos franceses, que tentavam fundar a chamada França Antártica. Em 1568 ele fundou a aldeia de São Lourenço, que daria origem à cidade de Niterói, tornando-a a única cidade brasileira fundada por um indígena. A partir dessa narrativa, buscou-se problematizar com os alunos a construção histórica da fundação de Niterói e a centralidade atribuída à figura de Araribóia nesse processo.

Nesse momento, esperava-se promover com os alunos um debate sobre o fato de muitos conhecerem a estátua, que fica no centro de Niterói, mas não saberem ao certo quem ela representa nem a complexidade histórica de sua trajetória. A discussão também buscou problematizar as “alianças” estabelecidas entre diferentes povos indígenas e os europeus, compreendendo que tais relações se deram em um contexto histórico específico, marcado por disputas territoriais, conflitos entre grupos e interesses imediatos de sobrevivência e proteção. Portanto, procuramos refletir com os estudantes sobre como esses sujeitos não poderiam prever plenamente os desdobramentos do processo colonial, tornando problemática qualquer leitura simplificada dessas alianças.

Posteriormente, os alunos apresentariam outro ponto fundamental do circuito: a Igreja de São Lourenço dos Índios, reconhecida como um dos marcos iniciais da formação da cidade. No entanto, ao abordar esse espaço, tornou-se necessário ultrapassar a narrativa oficial e problematizar criticamente seus significados históricos. A igreja encontra-se diretamente relacionada ao processo de colonização e à imposição de valores europeus sobre os povos indígenas, refletindo uma lógica histórica de hierarquização de culturas, crenças e formas de viver, um movimento de preservação de suas memórias associadas aos locais.

A proposta pedagógica buscou ampliar o debate para a importância do respeito à diversidade religiosa e cultural, levando os estudantes a compreender que o cuidado com um patrimônio histórico da cidade deve ir além de valores pessoais ou de pertencimentos religiosos específicos. Preservar esse espaço significa reconhecer sua relevância para a história local, mesmo quando sua origem remete a processos marcados por violência simbólica e colonial. Além disso, chamamos a atenção dos alunos para o fato de que, ainda hoje, o local seja identificado como “dos Índios”, evidenciando permanências simbólicas desse processo histórico. Atualmente, a região onde a igreja está localizada enfrenta dilemas associados à vulnerabilidade socioeconômica, aspecto que muitas vezes acaba por obscurecer a importância histórica, cultural e memorial desse espaço para a cidade de Niterói.

O circuito também incluiu o Quilombo do Grotão, localizado no bairro Engenho do Mato. Reconhecido em 2016 pela Fundação Cultural Palmares, o quilombo é formado por famílias negras que migraram do Nordeste para Niterói, na década de 1920. O espaço se consolidou como um importante território de resistência, preservando tradições como o samba, a capoeira e o jongo. Mais do que um espaço cultural, o Grotão representa a luta pela terra, pela memória e pela valorização da presença negra na história de Niterói, afirmando-se como um lugar de pertencimento e continuidade frente aos processos de urbanização e apagamento.

O principal debate proposto aos estudantes, nesse momento, concentrou-se justamente na problematização do próprio conceito de quilombo. Buscamos refletir com a turma sobre as compreensões mais cristalizadas que associam quilombos apenas a espaços formados por negros escravizados em fuga, contrapondo essa visão a perspectivas contemporâneas que reconhecem os quilombos como territórios de resistência, preservação da memória, da cultura negra e da identidade coletiva. Assim, mais do que .

responder definitivamente se “seria” ou “não seria” quilombo, a proposta foi levar os alunos a compreender que quilombo independente da temporalidade é um lugar de luta e preservação cultural, e não deve ser reduzido à única visão de fuga dos escravizados.

Outro destaque foi o Museu de Arqueologia de Itaipu, que abriga importantes vestígios da pré-história brasileira, como o Complexo Sambaqui de Camboinhas e a Duna Grande, considerados símbolos da arqueologia nacional. Esses sítios arqueológicos evidenciam a presença das populações originárias em período anterior à ocupação colonial, revelando que já haviam comunidades estabelecidas neste espaço que depois se constituiu como a cidade de Niterói. Porém, o ponto mais forte desse debate foi conversar com os alunos sobre o fato de que, durante muito tempo, esses vestígios históricos foram protegidos pela própria comunidade de pescadores locais, reforçando a importância dos saberes e práticas tradicionais na preservação da memória. E aqui desejávamos que os alunos se vissem como agentes capazes de fazer o que os pescadores de Itaipu fizeram, um movimento de preservação de suas memórias associadas aos locais.

A partir da reportagem utilizada na atividade, que aborda a expulsão da aldeia indígena existente em Camboinhas⁴, em 2013, sendo posteriormente integrada a outra aldeia no município de Maricá, os alunos acreditaram ser impossível um local com tantas demarcações históricas indígenas, e fundado por um povo indígena, ter uma aldeia expulsa de seu território, em Niterói. Representando uma forte quebra em comparação ao que reconstruímos anteriormente no “Mapa Afetivo”, esse caso permitiu refletir sobre a permanência de conflitos envolvendo territórios indígenas ainda no presente, evidenciando que essas histórias não pertencem apenas ao passado. E sobretudo o dever dos alunos com a memória local.

Na etapa final, os estudantes foram convidados a refletir sobre os motivos pelos quais não conheciam, de forma mais aprofundada, as histórias discutidas em sala. Esse momento abriu espaço para um debate sobre o apagamento histórico e sobre quais narrativas são valorizadas ou silenciadas. Abordamos a importância das pesquisas históricas e arqueológicas no Brasil, pois ainda há muitas histórias para descobrirmos sobre a nossa cidade e também sobre o Brasil. Pudemos refletir sobre como possíveis Quilombos, aldeias e pistas históricas estão perdidas embaixo de condomínios ou foram jogadas fora, por falta de preservação e compromisso com a história.

⁴ <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/indios-guaranis-deixam-reserva-em-camboinhas-8696309>. Acesso em: 29 de Março de 2026.

Assim, finalizamos a atividade que inicialmente era um mapa “vazio” e que gradualmente foi sendo preenchido pelos saberes dos alunos, representando histórias dos lugares do convívio de cada estudante, colocados lado a lado a monumentos e lugares de memória estabelecidos. O “Mapa afetivo”, gradualmente, se tornou um espaço de memórias do passado e do presente, cheio de afetividade, deixando de ser apenas uma representação geográfica e passando a funcionar como um dispositivo de leitura histórica e social da cidade.

Conclusão

O “Mapa Afetivo” é um recurso pedagógico que ultrapassa a simples representação espacial, sendo um instrumento de construção coletiva de sentidos, memórias e pertencimento. Ao articular o conhecimento histórico aos espaços do cotidiano dos estudantes, a atividade contribuiu para evidenciar como o apagamento das populações negras e indígenas ainda impactam em como a cidade é percebida. Ao trazer essas narrativas para o centro da discussão, buscou-se reafirmar sua importância na construção da identidade local e na formação de sujeitos críticos e conscientes e de seu papel na sociedade.

A experiência desenvolvida em Niterói demonstra, ainda, que práticas pedagógicas ancoradas no território vivido, na afetividade e na participação ativa dos estudantes podem servir de inspiração para outras realidades, localidades e contextos educacionais. Trata-se de uma proposta possível de ser realizada em diferentes regiões, justamente por partir da reconstituição da história local como caminho fundamental para a compreensão de processos históricos mais amplos. Antes de alcançar a dimensão macro da História, a aproximação com a escala micro, com o bairro, com a cidade, com as memórias e os sujeitos que compõem o cotidiano mostra-se essencial para a construção de sentidos. Além disso, essa perspectiva fortalece o sentimento de pertencimento dos

estudantes, contribuindo para que se reconheçam como sujeitos históricos e compreendam de forma mais crítica o lugar que ocupam no mundo. Embora a proposta tenha sido elaborada para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental, sua estrutura metodológica apresenta grande potencial de adaptação e replicação para diferentes níveis de escolaridade e até mesmo em espaços de educação não formais.

Sobretudo, a potência do “mapa afetivo” reside na articulação entre debates teóricos e prática pedagógica, uma vez que a atividade transformou referenciais sobre currículo, território, afetividade e educação antirracista em uma experiência concreta de aprendizagem, permitindo que todos os que participaram da atividade, realizassem uma reflexão crítica sobre suas vivências cotidianas.

Bibliografia:

ARANTES, Erika; ANDRADE, Nivea. Diana e os orixás: Imagens da questão racial em escolas. *Revista de Estudos Universitários-REU*, v. 39, n. 2, 2013.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Editora Paz e terra, 2014.

GOMES, Nilma Lino. Cultura negra e educação. *Revista Brasileira de Educação*, p. 75-85, 2003.

_____. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. *Currículo sem fronteiras*, v. 12, n. 1, p. 98-109, 2012.

hooks, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

MORIN, Edgar. *Os setes saberes necessários à educação do futuro*. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2014.

Sites:

BERTOLA, Maurício. *Quem foi Araribóia?*. Biblioteca Parque de Niterói, [Vídeo] Facebook, 2022. Disponível em: <https://www.facebook.com/bibliotecaniteroi/videos/quem-foi-ararib%C3%B3ia-prof-maur%C3%ADcio-bertola-uff/1966085306866762/> Acessado: 07 de abril de 2026.

TINOCO, Pedro. *Biografia conta que, antes de entrar para a história como fundador de Niterói, Arariboia ajudou a fundar o Rio*. O Globo, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2022/11/biografia-conta-que-antes-de-entrar-para-a-historia-como-fundador-de-niteroi-arariboia-ajudou-a-fundar-o-rio.ghtml> Acessado: 07 de abril de 2026.

BRITO, Leandro. A história e a lenda que envolve a igreja de São Lourenço dos Índios. A Tribuna, São Paulo, 2025. Disponível em: <https://www.tribunarj.com.br/materia/a-historia-e-a-lenda-que-envolve-a-igreja-de-sao-lourenco-dos-ndios> Acessado: 07 de abril de 2026

MANSUR, Gabriel. Quilombo do Grotão: uma história de resistência negra e luta por terra em Niterói. A Seguir Niterói, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://aseguirniteroi.com.br/noticias/quilombo-do-grotao-uma-historia-de-resistencia-negra-e-luta-por-terra-em-niteroi/> Acessado: 07 de abril de 2026.

BRASIL. LEI 10.639/03. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm. Acesso em: 30 de Abril de 2026.

BRASIL. LEI 11.645/08. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111645.htm. Acesso em: 30 de Abril de 2026.

Sobre as autoras:

Mariane Pereira de Souza é graduanda em História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente membro do Laboratório LEDDES e do Grupo de Estudos para repensar o ensino e a pesquisa em História do Brasil. Coordenação: Prof. Monique Gonçalves

Viviane Gomes Ribeiro é formada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Mestre em história social pela UERJ/FFP; Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz - Bolsista Fiocruz.

Tutora presencial de História Moderna do CERDEJ/UNIRIO no polo D. de Caxias